

YOSHLAR ONGGIDA IQTSIODIY TARBIYANI SHAKILLANTRISH

Jiemuratov Naurizbek

Qoraqalpoq davlat universiteti "Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'lim"
kafedrası stajyor oqtuvchisi.

Annotatsiya: Hozirgi kunda mamlakatimizda yuritilyatgan ta'lim-ta'rbiya boyinsha ishlarni asosan iqtisodiy ta'rbiyaga bog'liq tamonlari ko'rib shiqilgan. Sharq mutafakirlarning iqtisodiy bilimga oid fikrlari. Iqtisodiy bilimning pedagogic tamoyillari ko'rib shiqilgan.

Kalit so'zlar: Aflatun, Arastu, Etieva, Kaykovus, Qobusnoma, Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy. Abu Nasr al-Forobiy, Ibn Sino.

Iqtisodiy ta'lim va tarbiya mamlakatning ishlab chiqarish salohiyati, xo'jalik me'yorlariga muvofiq ravishda insonning jamiyat bilan birga taraqqiy etishi, tafakkur doirasining kengayishi, talab va ehtiyoj munosabatlariga mos ravishda dunyoqarashining, iqtisodiy bilimlar saviyasining oshishini bildiradi.

Iqtisodiy ta'lim va tarbiyaning tarixiylik prinsipiga ko'ra o'rganilishi bugungi kunda juda muhimdir. Chunki bu narsa ijtimoiy — iqtisodiy konsepsiyalarning genetik negizini tadqiq etish, bugungi pedagogik tamoyillar asosida o'rganish va shuningdek, zamonaviy iqtisodiy bilimlarni shakllantirish uchun zarur hisoblanadi. Iqtisodiy tarbiyaning ijtimoiy ruhdagi dastlabki g'oyalar qadimgi yunonlarda uchraydi. Aflatun va Arastu qadimgi yunon jamiyatida iqtisodiyotning nazariy asoslarini birinchilardan bo'lib yaratishgan. «Ekonomiya» so'zi (yunoncha—«oykomna», «oynoe»—uy, xo'jalik, «komos»,—qonun—qoida) qadimgi yunon faylasufi Ksenafont she'rlarida uchraydi. Xo'jalik va dehqonchilik ishlarini to'g'ri olib borish ma'nosida keladi.

Iqtisodiy qarashlar xilma—xilligini va iqtisodiy tarbiyani birinchilardan bo'lib Arastu o'rganib chiqqan. U iqtisodiy bilimlar asosini va jamiyat qonunchiligini ishlab chiqdi va fan tarixida birinchi iqtisodchi bo'ldi. U siyosiy iqtisodga alohida e'tibor qaratgan va uning muxim xususiyatlarini sharhlab bergan. O'zining «Etieva» kitobida

u oqilona egoizmning konsepsiyalarini rivojlantiradi. Ushbu konsepsiyalarga muvofiq kishilar ko‘proq mol—dunyo orttirishga, shuxratparastlikka va o‘zining manfaatlari yo‘lida harakat qilishga moyildir. Bugungi kunda iqtisodiy tarbiya, suveren mamlakat fuqarosi shakllanishida, har bir ishchining amaliy ko‘nikma va malakasini shakllantirishda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi. Bundan o‘n bir asr muqaddam Eron shoxi Kaykovus o‘zining o‘g‘li Gilon shohga yozgan nasixatnomasida, ya’ni «Qobusnoma» kitobida o‘sib kelayotgan yosh avlodni iqtisodiy tarbiyaning dastlabki asoslari bilan tanishtiradi.

Zamonaviy pedagogika esa o‘quvchilarning iqtisodiy tarbiyasida bir qancha yangi uslublarni qo‘llaydi. Ular quyidagi ko‘rinishda aks etgan va iqtisodiyot jamiyatning barcha jabhalarini qamrab oladi. Uning nomutanosibliги aksariyat hollarda yechimi qiyin bo‘lgan ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi. Bu muammolarning hal etilishi yosh avlodni iqtisodiy madaniyat asoslari bilan tanishtirish, ularda Vatan kelajagi uchun mas’uliyat hissini o‘yg‘otishga bog‘liq.

Pedagogika fani o‘quvchilarning mehnat tarbiyasi ular iqtisodiy bilimlarining yangi yo‘nalishda shakllanishi uchun faol ish olib bormoqda. Zamonaviy tadqiqotlar mehnat tarbiyasini turli aspektlarda taxlil etish va o‘quvchilarning iqtisodiy tarbiyasi nuqtai nazaridan yo‘naltirishga qaratilgandir. Bu narsa maktabda va boshqa ta’lim muassasalarida o‘quv— tarbiya jarayonining mukammallashishiga olib keladi. Iqtisodiy ta’lim—tarbiya turlari, uning jamiyat hayoti bilan chambarchas bog‘liqligi bizni bu jarayon bilan yaqindan tanishishga, iqtisodiy bilimlarni oshirishga undaydi.

Mustaqil mamlakat shakllanishida iqtisodiy ta’lim—tarbiya zamonaviy bozor iqtisodiyoti nazariyalariga asoslanadi. Zamonaviy iqtisodiyot—bu mulkka egalikning turli shakllari birligi. Bularning har biri mamlakatning iqtisodiy taraqqiyotida o‘ziga xos o‘rin tutadi. Shuning uchun kelajakda ishlab chiqarish a’zolari u xox davlat sektorida bo‘lsin, xox xususiy tadbirkor bo‘lsin u — o‘zi ishlab chiqarayotgan maxsulotlari sifatini yanada oshirishga harakat qilishi lozim. Ishlab chiqaruvchining shaxsiy manfaatlari davlat manfaatlari bilan to‘qnash kelishi kerak emas. Ular davlat iqtisodiyotining bir bo‘lagi bo‘lishi lozim. Inson o‘zi uchun ishlaganda ham davlat va xalqqa foydasi tegishi kerak. Iqtisodiyot mexanizmini boshqarishni takomillashtirish

masalalari aksar hollarda iqtisodiy dunyoqarashning ommaviy ravishda o‘shishiga bog‘liq. Kishilar qanchalik mamlakat iqtisodiy hayotida faol ishtirok etsa, bu jarayon shunchalik mukammallashib boradi. Ishlab chiqarishning barcha sohalaridagi iqtisodiy faoliyatni harakatlantiruvchi kuchi bu iqtisodiy manfaatdir. Uning ko‘rsatkichlari iqtisodiy bilimlarini darajasiga bog‘liq.

Iqtisodiy bilimlarning shakllanishida eng zarur bo‘lgan omil iqtisodiy dunyoqarashning o‘shishidir. Bu bir-biri bilan bog‘liq ikki shartga ega: nazariy va emperik. Nazariy iqtisodiy dunyoqarash—bu insonlar ongida iqtisodiy munosabatlar, terminlar, g‘oyalar, nazariya va tushunchalardan iborat. Emperik esa —bu shu paytgacha shakllanib kelgan iqtisodiy bilimlarni o‘rganish, ularni hayotga tatbiq etish, iqtisodiy axborotlardan boxabar bo‘lib turish, og‘ir vaziyatlarda zudlik bilan iqtisodiy qarorlar chiqarishdan iborat. Bu ikki xususiyatning bir kishida jamlanishi insonda mulkka egalik hissini oshiradi. Tartibsizlik va xo‘jasizlikka qarshi kurashish hozirgi zamon sharoitida muhim omildir. Iqtisodiy siyosat bilan o‘sib kelayotgan yosh avlod va fuqarolarning iqtisodiy tarbiyasi bir—biri bilan chambarchas bog‘liq. Iqtisodiy siyosatning iqtisodiy tarbiyadagi roli jamiyat hayotida iqtisodiyotning o‘rni va roli bilan mushtarakdir. Iqtisodiy siyosat ko‘p hollarda kishilarning turmush darajasi va iqtisodiy munosabatlarini aniqlab beradi. Shunday qilib, mamlakatimiz iqtisodiy siyosati xalq xo‘jaligining barcha jabhalarida iqtisodiy tarbiyaning zarur ekanligini taqozo etadi. Yosh avlodning iqtisodiy tarbiyasidagi yetakchi pozitsiyani umumiy o‘rta ta‘lim maktab o‘qituvchilari egallashadi.

Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida o‘qituvchilar ishining samaradorligi ularning savodxonligiga bog‘liq. Ular iqtisodiy tarbiya qonun qoidalarini yaxshi bilishlari lozim. O‘qituvchilarning iqtisodiy ma‘lumotli bo‘lishi iqtisodiy siyosatni, jamiyat qonunlari va qonunchiligini, xo‘jalik ishlarining tamoyillari va uslublarini, iqtisodiyot nazariyasini, shuningdek, o‘qituvchilarni iqtisodiy tarbiyalash metodikasini chuqur o‘rganishini talab etadi. Iqtisodiy tafakkur inson hayotining barcha bosqichlari-shaxsiy hayoti, kishilar bilan munosabati, uning xulq - atvorini qamrab olgan. Shuning uchun iqtisodiy munosabatlar bilan yaqindan tanishishga olib keladi. Kishida bu holatlarga

nisbatan ko‘nikmalar hosil qiladi. Iqtisodiy tafakkur shakllanishi iqtisodiyotdagi chigal muammolar yechimida yangicha yo‘nalishlarni yuzaga keltiradi.

Iqtisodiy bilimlar nafaqat moddiy ne‘matlar ishlab chiqarish, taqsimlash va xizmat ko‘rsatish sohalarida qo‘llanadi, balki ular har bir kishining kundalik hayot tarzi bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Iqtisodiy ta‘limning asosiy vazifasi insonda doimiy ravishda ijtimoiy-iqtisodiy hayotning yangi sharoitlariga tez va oson moslashuv ko‘nikmalarini tarkib toptirish, uning butun hayoti davomida egallagan iqtisodiy bilim va malakalari bilan hayotning kutilmagan to‘siqlarini ishonch bilan yengib o‘tish tajribasini oshirishdir.

Sharq mutafakkirlari o‘zlarining asarlarida komil inson ega bo‘lishi zarur bo‘lgan tejamkorlik, ishbilarmonlik, mas‘uliyatlilik, intizomlilik, har ishda mo‘tadillik, iqtisodchilik, bunyodkorlik, ijodkorlik, savdo va savdodagi halollik malakalarini bayon etganlar. Mazkur manbalarda isrof, xiyonat, o‘g‘rilik, buzg‘unchilik, yolg‘onchilik, beburdlik kabi salbiy illatlarning nafaqat noaxloqiy jihatlari, balki ularning insonga iqtisodiy zarar keltiruvchi mohiyati, mazmuni va oqibatlarini ham yoritilgan.

Iqtisodiy ta‘lim-tarbiya masalasi Sharq mutafakkirlari tomonidan doimo dolzarb hisoblanib kelingan. “Har bir kishi hisob ilmini bilishi va o‘z ishiga pishiq bo‘lishi kerak. Shunda u o‘z mehnatining natijalarini o‘lchovlar orqali aniqlay olishi mumkin” – deb ta‘kidlaydi Muhammad Ibn Muso al-Xorazmiy. Abu Nasr al-Forobiy inson o‘z mablag‘ini sarflashni bilishi kerakligi, pul sarflashda qizg‘anchilik qilish xasislikka olib kelishi va pullarni rejasiz ishlatish esa insonni beboshlikka yetaklashini ta‘kidlaydi. Shuningdek, insonning ilm-ma‘rifatli bo‘lishi, kasb-hunarni mukammal egallashi, halol mehnat qilishi uni iqtisodiy tanazzuldan chiqishi va baxt-saodatga erishuvida yordam beruvchi asosiy omil ekanini bayon etgan.

Ibn Sino bolaga hisob-kitob ilmini o‘rgatish va ularda ishbilarmonlik, tashabbuskorlik xususiyatlarini shakllantirish zaruriyatini ta‘kidlab, bu avvalo bolalarga hunar o‘rgatish zamirida o‘ziga ishonch paydo qilish, vaqt, undan unumli foydalanish, iqtisod qilishga doir bilimlarni rivojlantrish orqaligina amalga oshirish mumkin.

Xulosa qilib aytganda hozirgi kunda yoshlarga iqtisodiy bilimlarni singdirishda oila muhitining orni juda kata. Shunki oila har qanday bilimning asosi hisoblanadi. Hozirgi kunda maktablarda ham iqtisodiy bilim berish dolzarb muammo bolib qolmoqda. O‘quvchilarning iqtisodiy tarbiyasidagi zarur shartlardan biri ularni iqtisodiy faoliyatga tayyorlashdir. Bu narsa o‘quvchida iqtisodiy hayotda faol ishtirok etish uchun imkoniyatlar yaratadi. Bu esa yoshlardan jamiyatimizning iqtisodiy manfaatlari negizini bilish, iqtisodiy bilimlardan samarali foydalanish, ishlab chiqarishni kengaytirish va atrof-muhit hamda moddiy zaxiralardan oqilona foydalanishni talab etadi. Shunday eken hozirgi davirda iqtisodiy bilimni yoshlar onggiga singdirish eng asosiy muommalardan bir dep aytsak adashmagan bo‘lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. U.G`ofurov . Q.Sharipov “Tadbirkorlik asoslari” Toshkent-2018
2. N.Ismatova. Z.Zamonov “Tarbiya” Toshkent-2021
3. Ochilov M. Oliy maktab pedagogikasi
4. Magzumov P.T. va boshqalar. Talabalarni mehnatga va kasb tanlashga tayyorlash. –Toshkent. 1991
5. Sariqov E., Haydarov B. Iqtisodiy bilim asoslari. O‘qituvchilar uchun qo‘llanma. –Toshkent. 2001